

Assimilação de dados para o modelo atmosférico WRF por uma abordagem de aprendizado profundo

Gerônimo G. Z. Lemos¹

INPE, São José dos Campos, SP

Haroldo F. de Campos Velho²

INPE, São José dos Campos, SP

Juliana A. Anochi³

INPE, LIAREA, São José dos Campos, SP

1 Resumo

Assimilação de Dados (AD) é a técnica de combinar uma previsão anterior (*background*) com um conjunto de observações para obter uma estimativa mais precisa do estado da atmosfera e determinar a condição inicial do ciclo de previsão — chamada de *análise* [3]. Centros operacionais utilizam amplamente técnicas de AD devido ao impacto positivo desse procedimento na qualidade da previsão final [2].

Devido à importância de AD, diversas técnicas foram desenvolvidas para realizar esse procedimento, como o filtro de Kalman (KF), o filtro de Kalman por conjunto (EnKF), métodos variacionais (tridimensional (3D-Var) e quadridimensional (4D-Var)) [1]. Embora essas técnicas atinjam um bom desempenho em AD, elas exigem alto poder computacional. Portanto, isso motiva a investigação de métodos para reduzir o esforço computacional para AD.

Aprendizado de máquina (AM) é o campo da inteligência artificial (IA) que visa desenvolver algoritmos que generalizam padrões de dados para executar tarefas específicas sem serem explicitamente programados. Aprendizado supervisionado é uma classe de algoritmos de AM que recebe como entrada exemplos de dados e uma variável alvo, que é a saída esperada para aquela entrada. Portanto, o algoritmo precisa aprender, a partir dos dados, como prever corretamente esse alvo. O aprendizado supervisionado aborda duas tarefas principais: classificação e regressão. Em problemas de classificação, o algoritmo é projetado para prever classes (valores discretos). Em problemas de regressão, o algoritmo é desenvolvido para prever valores ou estados — que podem ser valores contínuos. Como AD gera uma análise, é considerada uma tarefa de regressão na área de AM. Para a previsão numérica do tempo (PNT), a análise é um conjunto de pontos de grade sobre um domínio geográfico com valores reais representando o estado da atmosfera para cada variável.

Este trabalho propõe um modelo de AM supervisionado para AD — uma rede neural convolucional (CNN) baseada na arquitetura U-Net para o modelo WRF. Para o desenvolvimento desta metodologia, utiliza-se um conjunto de dados composto por análises do 3D-Var, previsões de temperatura feitas pelo WRF e um conjunto de observações. Após o desenvolvimento do modelo, as análises geradas pelo modelo proposto são comparadas às análises do 3D-Var. A Figura 1 apresenta o resultado de AD para o dia 28/07/2018.

¹geronimo.lemos@inpe.br

²haroldo.camposvelho@inpe.br

³juliana.anochi@inpe.br

Figura 1. Análises por 3D-Var e U-Net, condição inicial e diferença absoluta das análises.

Também é realizada a comparação do desempenho computacional de ambas as metodologias de AD. Para isso, medimos o tempo de CPU, em segundos, gasto para gerar cada uma das análises. A tabela 1 apresenta o tempo de CPU de ambos os métodos.

Tabela 1. Comparação de tempo de processamento (em segundos).

Data	3D-Var (s)	U-Net (s)
27/07/2018	12.55	0.56

Neste trabalho é proposta uma abordagem baseada em AM para a tarefa de AD. Os resultados obtidos demonstram que a utilização do modelo desenvolvido consegue emular o algoritmo 3D-Var, além de ser capaz de gerar as análises em tempo computacional menor. Sendo assim, os resultados destacam a aplicação da U-Net como uma ferramenta promissora para AD.

Referências

- [1] R. N. Bannister. “A review of operational methods of variational and ensemble-variational data assimilation”. Em: **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society** 143.703 (2017), pp. 607–633. DOI: [10.1002/qj.2982](https://doi.org/10.1002/qj.2982).
- [2] P. Bauer, A. Thorpe e G. Brunet. “The quiet revolution of numerical weather prediction”. Em: **Nature** 525.7567 (2015), pp. 47–55.
- [3] E. Kalnay. **Atmospheric modeling, data assimilation, and predictability**. Cambridge University Press, 2003. ISBN: 9780521796293.